

Report coordinatore scientifico Progetto Acqua Sorgente 31 dicembre 2025

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/12/2025 – 31/12/2025

2. Comunicazione

Conferenze

Evento Acqua Sorgente in presenza 13 Dicembre 2025 Milano

Durante il mese di dicembre 2025 sono stati ultimati i preparativi per l'evento finale in presenza del progetto Acqua Sorgente. Sono stati preparati i gadget da distribuire durante l'evento e gestita la finalizzazione del budget per i rimborsi delle persone presenti all'evento. Al seguente [link](#) si riporta nuovamente il programma dell'evento.

Le modalità d'intervento degli ospiti scientifici e divulgativi sono stati definiti e comunicati agli stessi. Inoltre, i/le partecipanti all'evento sono stati/e invitati/e a presentare le esperienze territoriali in formato di presentazioni brevi, raccolte in una cartella condivisa ora a disposizione sul drive di progetto al seguente [link](#).

In apertura dell'evento, dopo una breve introduzione del Dott. Mario Vaccarella membro del CDC, sono intervenuti con una discussione comune, moderata dal coord. Scientifico, Elisa Palazzi - Dip. di Fisica UNITO e La Fabbrica del Mondo, Alessandro Campanaro e Caterina Bergami - CNR e Citizen Science Italia, Michela Signori - La Fabbrica del Mondo e Stefano Natali Dip. di Scienze della Terra UNIPI. Ogni ospite ha contribuito alla discussione presentando tematiche che hanno compreso: la variazione climatica ed il suo impatto sull'idrologia montana; le risorse idriche e le sorgenti in ambienti montani; la citizen science in Italia e il progetto Citizen Science Italia; la sfida della divulgazione e dell'aggregazione attorno a tematiche ambientali, ed il progetto Atlante delle Rive.

A seguire della discussione di apertura sono intervenuti tutti quei/quelle partecipanti che avevano espresso il desiderio di condividere le proprie esperienze con il progetto Acqua Sorgente dai territori di tutta Italia.

L'evento ha raccolto un'ottima partecipazione e coinvolgimento. I/le partecipanti hanno espresso ottime impressioni e commenti verso l'evento ed il progetto. Quella attività ha sicuramente aumentato la motivazione a contribuire al progetto Acqua Sorgente tra i/le partecipanti.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 31/12/2025 il database conta 2460 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 1 e 2). Il numero di utenti che abbiano effettuato almeno un monitoraggio risulta di 250, in leggera crescita rispetto al mese precedente. Nonostante l'aumento di persone che abbiano contribuito almeno una volta, l'inserimento di nuovi monitoraggi di sorgenti continua ad un tasso comparabile ai mesi precedenti e conseguentemente il numero di monitoraggi per partecipante è in decrescita (Fig. 3). Di conseguenza, risultano pochi i partecipanti che contribuiscono con un numero elevato di inserimenti e molte delle persone che provano a contribuire al progetto, poi non continuano a contribuire con monitoraggi di sorgenti. Si evidenzia una difficoltà di ritenzione dei nuovi utenti.

Fig. 1. Numero di partecipanti totali e per mese da inizio progetto a sinistra e numero di monitoraggi totali e per mese a destra.

Fig. 3. Andamento del rapporto tra numero di monitoraggi per mese e numero di partecipanti totali a ciascun mese.

Fig. 2. Mappa delle sorgenti validate al 31/12/2025.

4. Collaborazioni

DST, UNIPI – Questionario sulla percezione delle acque sorgive e delle acque sotterranee.

Per la tesi avviata a novembre sull'analisi dei dati del questionario di percezione delle acque, sono state svolte attività di tutoraggio. La tesista ha presentato i risultati preliminari delle analisi all'evento in presenza del 1312/2025 a Milano.

DST, UNIPI – Nuova possibile tesi sui dati isotopici delle sorgenti.

È stata svolta una riunione conoscitiva con una studentessa del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa in merito ad un lavoro di tesi concernente i dati isotopici delle sorgenti campionate durante l'evento Spring Blitz. La tesi è ancora in fase di definizione.

5. ScienceUS

Per il progetto Europeo ScienceUS sono state presenziate 2 mentoring meetings con i tutor di progetto e 3 workshop formativi obbligatori. Di seguito i dettagli e le date degli eventi e riunioni.

- Riunione 01/12/2025 Mentoring session
- Riunione 15/12/2025 Mentoring session
- ScienceUS Academy 2/12/2025 - ECS collaboration session.
- ScienceUS Academy 4/12/2025 - Pitching Topic. Sessione incentrata sulla preparazione di presentazioni brevi in formato Pitch ed esercitazione pratica.
- ScienceUS Academy 11/12/2025 - Organizational and Societal Readiness Levels. Sessione dedicate all'analisi dello stato di avanzamento dei progetti di citizen science.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro